

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20776555>

TABIAT KOMPLEKSLARINING O'ZGARGANLIK DARAJALARI VA ULARNI ANIQLOVCHI OMILLAR

*Turg'unboyeva Mubina Umiddinjon qizi,
Andijon davlat pedagogika instituti 2- bosqich talabasi,
Andijon shahri Do'stlik ko'chasi 2-uy
E-mail: mubinaturg'unboyeva@gmail.com*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Tabiat komplekslari, va ularni o'zgarganlik darajalari, inson omilini ta'siri va tabiat komplekslarini o'zgarish darajalarini aniqlovchi omillar va O'zbekiston hududida ko'plab mintaqalar tabiat komplekslari o'zgarishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar. Tabiat komplekslari, antropogen omil, o'rmon landshafti, suv resurslari, alp va subalp mintaqa, chuqurlatish eroziyasi, jar eroziyasi.

LEVELS OF ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF NATURAL COMPLEXES AND THE FACTORS DETERMINING THEM

ABSTRACT

This article provides information about nature complexes and their change levels and the influence of the human factor and the factors determining the change levels of nature complexes and the change of nature complexes in many regions in Uzbekistan.

Keywords: Natural complexes, anthropogenic factor, forest, landscape, water resources, alpine and subalpine region, deepening erosion, cliff erosion.

ASOSIY QISM

Inson tabiatdan foydalanish jarayonida uni turli darajada o'zgartirib kelmoqda. Bu o'zgarish darajalarini aniq belgilash tabiat tabiat boyliklaridan foydalanishni tartibga solish, tiklanadigon resurslarni qayta tiklash, tiklanadigonlarini esa qayta tiklash, tiklanmaydigonlarini esa asrash va oqilona foydalanishni qattiq nazorat qilishga imkon beradi.

Tabiat kompleksi o'zi nima? Tabiat kompleksi - Tabiat komponentlarining o'zaro aloqasi va ta'siri oqibatida yer yuzasida turli xil tabiat komplekslari vujudga keladi. **"Kompleks"** so'zi lotincha bo'lib **"uyg'unlik"** degan ma'noni bildiradi. Har bir tabiiy kompleks ma'lum bir hudud doirasida joylashadi va rivojlanadi. Shuning uchun ular tabiiy-

hududiy komplekslar, qisqa qilib tabiiy komplekslar yoki geografik komplekslar (geokomplekslar) deb ataladi. Tabiat kompleksi deb, Yer yuzining tabiat komponentlarining o'zaro murakkab tasiri natijasida tarkib topgan hamda tabiatning xususiyatlariga ko'ra boshqa joylardan farq qiladigan qismlariga aytiladi. Tabiat komplekslari turli xil kattalikda bo'ladi. Daryo voydiysi, tabiat zonalari, geografik mintaqalar, materiklar, okeanlar, tabiiy-hududiy kompleks bo'lib hisoblanadi. Eng katta tabiiy kompleks geografik qobiq hisoblanadi. Geografik qobiq o'z navbatida Dunyo okeani va quruqlikka: Dunyo okeani okeanlarga: quruqlik esa materiklarga bo'linadi. Okean va materiklar geografik mintaqalarga hamda tabiat zonalariga, tabiat zonalari esa landshaftlarga bo'linib ketadi.

Tabiat komplekslari o'zgarganlik darajasiga ko'ra 5 ta turga bo'linadi:

1-O'zgarmagan tabiat komplekslari

2-Kuchsiz o'zgargan tabiat komplekslari

3-O'rtacha o'zgargan tabiat komplekslari

4-Kuchli o'zgargan tabiat komplekslari

5- Juda ham kuchli o'zgargan tabiat komplekslari.

Tabiat komplekslarining o'zgarishiga birinchi navbatda antropogen omillar ta'siri kuchli bo'ladi. Misol uchun: O'rmon landshaftlarining kesilishi, suv resurslaridan nooqilona foyidalanish, tuproqqa turli chiqindilar tashlanishi va boshqalar.

O'zgarmagan tabiat komplekslari – O'zbekistonda kop emas. Ular asosan Ustyurtdagi Borsakelmas ko'li, Qizilqumdagi paleozoy jinslaridan tuzilgan past tog'lar hamda Piskom, Chotqol, Qurama, Hisor, Turkiston tizmalarining suvayrg'ich qismlariga xos. Ushbu relyef shakillari murakkab bo'lgan tog' tizmalari inson ta'siri bo'lgan joylardagina kuchsiz o'zgarishlarga uchragan, asosiy qismi- muzlik va qorliklar, alp va subalp mintaqalarda tabiat komplekslari tabiiy holda arivojlangan.

Kuchsiz o'zgargan tabiat komplekslari – Usyurt platosining ayrim qismlari, g'arbiy va janubiy hududlari, tik yonbag'ir chinklari, Qizilqumdagi past tog'larning eng yuqori qismlari, paleozoy erasida tashkil topgan balandliklar. Ushbu hududlarda tabiiy sharoit ayrim komponentlarni o'zgarganligi bilan farqlanadi. Bu borada eng kam darajada barqaror bo'lgan komponent- hayvonot dunyosini miqdor va tur jihatidan kamayib ketayotganligi, bazi joylarda esa o'simlik dunyosini o'zgarganligi mezon qilib olinishi maqsadga muvofiq.

Chunki bu hududlarda hayvonlarni ko'p yillar mobaynida ovlash natijasida ularning miqdori ancha kamayib ketgan., bazi turlar umuman yo'qolib ketgan. Bu hududlarda antropogen imillar ta'sirida yani mol boqish, pichan o'rish oqibatida o'simlik dunyosi ham jiddiy zarar ko'rgan. Lekin tabiat komponentlari va komplekslari orasidagi aloqa buzilmagan. Ular tabiiy holda rivojlanib kelmoqda.

O‘rtacha o‘zgargan tabiat komplekslari – Qizilqum va qarshi cho‘lining asosiy qismlari, Ustyurt platosining ko‘proq shartiy qismi, Orol dengiziga yaqin hududlar. Inson xo‘jalik faoliyati natijasida ushbu hududlarda tabiat komplekslari va komponentlari o‘rtasidagi asosiy uyg‘unlik buzilgan. Ko‘proq bu yerlarda o‘simlik va hayvot dunyosi, oz miqdorda esa relief shakillari va tuproq o‘zgargan. Ammo bu o‘zgarishlar geotizmlarning qayta tiklanishiga ta’sir ko‘rsatmaydi. Shamol eroziyasi natijasida botiqli uyilmalar, qumliklarda ko‘chib yuruvchi relief shakillari, o‘simlik orti qumlari tarkib topgan Qiya yonbag‘irlarda kuchli yomg‘ir, qorlarni erishi hamda sel tufayli **chuqurlatish eroziyasi**, bazan **jar eroziyasi** vujudga kelgan. O‘simlik siyraklashgan, lyos bilan qoplangan yon bag‘irlarda, tog‘ etaklarida va adir mintaqalarida bu jarayon keng rivojlangan.

Kuchli o‘zgargan tabiat komplekslari – Qizilqum, Qarshi, Markaziy Farg‘ona hududlariga to‘g‘ri keladi. Uzoq yillar mobaynida qorako‘l qo‘ylari boqilishi natijasida yaylovlar o‘simlik qoplami va pelyef shakillari kuchli o‘zgargan. Shuningdek keying yillarda neft va gaz va boshqa madanlarni qidirib topish natijasida ko‘plab burg‘ilash ishlari olib borilishi tabiat komplekslari o‘zgarishiga olib keldi. Texnik eroziya, artesian quduqlardan suvlarni to‘xtovsiz oqib, pastqamliklarni botqoqlik, sho‘rxokliklarni vujudga keltirishi Markaziy Qizilqumda Mingbuloq botig‘I Qoraxotin pastekisligi va boshqa, shimoliy- g‘arbiy Qizilqumda botqoqlik va ko‘llarning tarkib topishi kuchli o‘zgargan tabiat komplekslarining kengroq hududlarda rivojlanishiga ta’sir etadi.

Juda ham kuchli o‘zgargan tabiat komplekslari- Amudaryo deltasining sug‘ormaydigon va Orol deltasining qurigan qismlariga xos. Orolbo‘yida 60-yillarning boshlaridan etiboran daryolar suvining ko‘p miqdorda sug‘orishga olinishi sababli dengiz sathi pasayib bordi.

Deltalarda sho‘rlashish darajasi juda tez rivojlandi . Bu geotizmlarni juda tezlik bilan o‘zgarishiga sabab bo‘ldi. Bu o‘zgarishlar natijasida Orol denggizining organink hayoti tubdan kuchli darajada o‘zgarishga uchradi. Orol dengizizning qurigan qismida qum relief shakillari hamda sho‘rxoklar paydo b‘lib sho‘rga chidamli o‘simliklar va boshqa turli hayvonlar egallay boshladi.

XULOSA

O‘zbekiston hududida insonning mehnat faoliyati natijasida tabiat komponentlari va komplekslari turli darajada o‘zgargan. Bu esa tabiatga jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Natijada tog‘li hududlar tekislik hududlari tabiat komponentlari o‘zgarib bormoqda. Ulardan o‘rtacha darajada o‘zgargan geotizmlar katta maydonlarni egallagan. Tabiat komplekslarining o‘zgarishlari geografik kenglik orqali ham tahlil qilish mumkin. Bunda tekislik Koplekslari o‘zgargan, tog‘li hudud esa o‘zgarmagan darajaga kirgazish memkin. Xulosa qilib aytganda tabiat komplekslarini o‘zgarishiga

asosan antropogen omil kuchli ta'sir korsatadi. Bu esa tabiat komponentlari va komplekslari turli darajada o'zgarishiga sabab bo'lmoqda.

Tabiat komponentlari va komplekslarini tabiiy holda saqlab qolish maqsadida tog'li hududlarga o'rmon xo'jaliklari, tekislik hududlarda esa sasosan cho'lli hududlarga issiqqa chiqamli bo'lgan o'simliklar ekish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun hududlarning tabiiy holatini yo'qotmagan holatda saqlash maqsadga muvofiq deb hisoblayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

- 1.A. Rafiqov, H.Vahobov, A.Qayumov, Sh.Azimov, " Amaliy geografiya" G'ofur G'ulom nomidagi nashriyat-matbaa ijodiy uyi Toshkent- 2012.
- 2.Баттимер А. Путь в географию. Пер. с англ. М., Прогресс, 1990.
3. Zokirov Sh.S. Kichik hududlar tabiiy geografiyasi. T., Universitet. 1999.
- 4.Kalonov B.H, Mamatov A,M. Ommabop geografiya. T.,2006.
- 5.Рамазонов О., Юсупбеков О. "Тупроқшунослик ва деҳқончилик", Дарслик. Т: Шарқ, 2003 й. - 270 б.
- 6.Ramazonov O., Yusupbekov O. "Tuproqshunoslik va dehqonchilik", Darslik. T: Sharq, 2005 й. - 270 b.
7. Zokirov Sh.S. "Landshaftshunoslik asoslari", O'quv qo'llanma. T.: Universitet, 2010 y. - 138 b.